

PENGARUH PEMIKIRAN POLITIK PROF. TABRANI RAB TERHADAP SIKAP KRITIS MAHASISWA DI UNIVERSITAS ABDURRAB, PEKANBARU

Zamhasari¹⁾, T. Fahrul Gafar²⁾

^{1, 2)}Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurrah
Jl. Riau Ujung No. 73 Kota Pekanbaru, Riau 28292
Surel: zamhasari@univrab.ac.id

ABSTRACT

The interesting about the reform agenda in Riau, which ultimately resulted in a decentralized system in governing Riau was driven by the native citizens as reformers in Riau who cared for their homeland, among them, one is Prof. Tabrani of Rab. Unfortunately, in our view the critical ideas of Prof. Tabrani Rab do not have a significant influence on the critical attitude of students at the University of Abdurrah, which is actually a university to place for pouring and transmit his political thought and critical ideas. This study was based previously by the research of Dr. Hajar G. Pramudyasmono (2009) entitled The Reform Agenda in Riau: Decentralisation and Its Consequences, which shows that the success of the decentralization system in Riau was despite the critical role of students in Riau that was driven by the native citizens, one among them is Prof. Tabrani Rab. This study concluded the political thought of Prof. Tabrani is not fully understood by students at the University of Abdurrah. Therefore, it is suggested to the University of Abdurrah to prepare a medium that can make students get to know the figure of Prof. Tabrani and the main points of his political thoughts, and forming a discussion forum that examines his thoughts, could also be done through seminars, symposium and the like.

Keywords: *Political Thought, Critical Attitude, Students, University of Abdurrah.*

ABSTRAK

Satu hal yang menarik tentang agenda reformasi di Riau yang akhirnya menghasilkan sistem desentralisasi dalam menata dan mengelola pemerintahan di Riau digerakkan oleh putra daerah sekaligus tokoh reformis di Riau yang peduli kepada daerahnya, beliau adalah Prof. Tabrani Rab. Namun dalam pandangan peneliti bahwa pemikiran Prof. Tabrani Rab yang cukup kritis tersebut tidak

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sikap kritis mahasiswa di Universitas Abdurrah, yang sejatinya universitas ini merupakan wadah untuk menuangkan dan menularkan pemikiran politiknya serta ide-ide kritisnya. Penelitian ini dilandasi sebelumnya oleh penelitian Dr. Hajar G. Pramudyasmono (2009) yang berjudul The Reform Agenda in Riau: Decentralisation and Its Consequences, yang memperlihatkan bahwa keberhasilan sistem desentralisasi di Riau tak terlepas dari peran kritis mahasiswa di Riau yang dimotori oleh putra daerah sekaligus tokoh di Riau, Prof. Tabrani Rab. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran politik Prof. Tabrani yang kritis tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh mahasiswa di lingkungan Universitas Abdurrah. Oleh karena itu, disarankan kepada pihak Universitas Abdurrah untuk menyiapkan media yang dapat membuat mahasiswa mengenal sosok Prof. Tabrani dan pokok-pokok pemikirannya, dan membentuk forum diskusi yang mengkaji pemikiran-pemikiran beliau, bisa juga dilakukan melalui seminar, simposium dan sejenisnya.

Kata Kunci: *Pemikiran Politik, Sikap Kritis, Mahasiswa, Universitas Abdurrah.*

PENDAHULUAN

Prof. Tabrani Rab adalah salah satu putra daerah Riau yang telah mengabdikan hidupnya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Riau. Cita-cita beliau yang tinggi untuk mencerdaskan masyarakat Riau, diaplikasikannya dengan mendirikan lembaga perguruan tinggi swasta di Pekanbaru, yaitu Universitas Abdurrah, berada dibawah naungan Yayasan Abdurrah Pekanbaru yang didirikan berdasarkan Izin Mendiknas RI No. 75/D/O/2005.

Dalam pandangan peneliti yang berangkat dari asumsi ontologis dimana kenyataan yang terlihat ini masih subjektif,

bahwa pemikiran Prof. Tabrani Rab yang cukup kritis dalam memandang segala aspek kehidupan masyarakat Riau baik dari sisi sosio-politik, ekonomi maupun budaya tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sikap kritis mahasiswa di Universitas Abdurrah, yang sejatinya universitas ini merupakan wadah untuk menuangkan dan menularkan pemikiran politiknya serta ide-ide kritisnya dan juga sebagai wadah untuk menggantungkan harapan-harapannya. Padahal menurut Cresswell (2003) bahwa kebenaran atau pengetahuan adalah sesuatu yang dikonstruksi secara sosial.

Itulah sebabnya perlu dilakukan penelitian yang serius untuk menganalisa pengaruh pemikiran Prof. Tabrani Rab terhadap sikap kritis mahasiswa yang menuntut ilmu di lembaga yang telah didirikannya, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian pemikiran politik yang tokohnya adalah tokoh lokal namun juga pernah mempengaruhi kebijakan politik nasional. Harus diakui bahwa salah satu tonggak keberhasilan sistem desentralisasi pemerintahan di Indonesia tidak lepas dari peran dan pengaruh yang ditularkan oleh Prof. Tabrani Rab kepada mahasiswa-mahasiswi di Riau melalui tuntutan Riau Merdeka.

Ide penelitian ini dilandasi sebelumnya oleh penelitian yang dilakukan oleh Dr. Hajar G. Pramudyasmono (2009) yang berjudul *The Reform Agenda in Riau: Decentralisation and Its Consequences* di Jurnal Akses [ISSN : 1693-8356] Vol. VI, No. 1, Agustus 2009: halaman 118-130 terbitan FISIP Universitas Bengkulu. Dalam penelitian ini, Pramudyasmono mengemukakan pendapat yang dikemukakan oleh Drake (1989) yang mengkategorikan provinsi di Indonesia menjadi empat kelompok berdasarkan tingkat pembangunan dan integrasi. Riau dianggap sebagai provinsi paling menjanjikan dari sisi ekonomis untuk dikembangkan dan provinsi yang sangat terintegrasi. Meskipun tidak secara langsung mempengaruhi semua variabel yang dikemukakan oleh Drake, pelaksanaan desentralisasi selama era pasca-Soeharto mampu melestarikan integrasi nasional di Riau. Melalui pelaksanaan UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, masyarakat Riau diberikan kesempatan yang lebih luas untuk memimpin wilayahnya sendiri.

Ketika pemerintahan Presiden Soeharto jatuh tahun 1998, ribuan mahasiswa Riau, aktivis LSM, intelektual, tokoh adat dan masyarakat, bersama-sama dengan birokrat dan politisi menuntut pemerintah pusat untuk mempercepat pelaksanaan desentralisasi atau menerima kemerdekaan Riau, jika desentralisasi

tidak cepat dilaksanakan. Pemerintah Indonesia akhirnya menerapkan desentralisasi. Ini berarti bahwa tujuan utama desentralisasi selama era reformasi adalah untuk mencegah disintegrasi nasional.

Setelah rezim Orde Baru jatuh, muncul Kebangkitan ke-Melayu-an atau “etno-nasionalisme” dan “atavisme” di Riau (Wee, 2002). Al Azhar dan Prof. Dr. Tabrani Rab adalah diantara para tokoh di Riau yang peduli dengan pelestarian budaya dan tradisi Melayu tersebut. Mereka mendirikan Lembaga Budaya Riau pada tahun 1978 hampir persis di tengah-tengah era Orde Baru. Lembaga ini banyak memberikan pencerahan serta menerbitkan buku-buku tentang budaya Melayu dan sastra di Riau.

Satu hal yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa agenda reformasi di Riau yang akhirnya menghasilkan sistem desentralisasi dalam menata dan mengelola pemerintahan di daerah tidak terlepas dari sikap kritis mahasiswa di Riau yang digerakkan oleh putra daerah sekaligus tokoh reformis di Riau yang peduli kepada daerahnya, salah seorang diantara putra daerah dan tokoh tersebut adalah Prof. Tabrani Rab.

Penelitian Pramudyasmono ini memperlihatkan bahwa keberhasilan sistem desentralisasi di Riau tak terlepas dari peran kritis mahasiswa di Riau yang dimotori oleh putra daerah sekaligus tokoh di Riau, Prof. Tabrani Rab, sedangkan peneliti dalam penelitian ini hendak melihat sejauh mana pengaruh pemikiran politik Prof. Tabrani Rab terhadap sikap kritis mahasiswa di lingkungan Universitas Abdurrah, perguruan tinggi yang didirikan oleh Prof. Tabrani Rab itu sendiri.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dari Oktober 2016 sampai dengan Desember 2016. Penelitian ini dilakukan di lingkungan kampus Universitas Abdurrah, Pekanbaru dan lembaga-lembaga terkait lainnya di Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif-analitis ini dianggap lebih tepat untuk menggambarkan kenyataan yang peneliti temukan di lapangan, sekaligus peneliti berusaha untuk melakukan analisis terhadap respon dari responden dan narasumber dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah: 1. Wawancara; 2. Kuisisioner; dan 3. Studi dokumentasi. Data-data dan hasil jawaban

responden yang ditemukan di lapangan, akan dianalisa secara deskriptif, sehingga didapatkan kesimpulan dari rumusan masalah yang hendak didapat dari kegiatan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prof. Tabrani Rab dan Pemikiran Politiknya

Tabrani Rab, dr. H., lahir di Bagan Siapiapi pada tanggal 30 September 1941. Gelar dokter diperolehnya dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, demikian juga spesialisasinya. Pendidikan di *British Thonacis Institute of London* juga ditempuhnya. Dia adalah Guru Besar Universitas Riau. Selain itu, dia menjabat sebagai Direktur Medis Rumah Sakit Yayasan Abdurrah; Pemimpin umum SKH GENTA (1979—1985); anggota Persatuan Linguistik Malaysia; anggota Persatuan Penulis Melayu Riau; dan anggota *British Thoracic Association (ABTA)*, London. Hasil karyanya yaitu *The Malay Ethnic Between the Past and the Future*; Sastra dan Filsafat Dialektis dalam Peranannya Terhadap Perkembangan Bahasa Melayu; dan berbagai buku kedokteran.

Untuk memahamai pemikiran politik Prof. Tabrani, perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa pemikiran politik dapat dipelajari dengan dua cara yaitu secara objektif dan secara subyektif. Cara yang obyektif menitikberatkan pada pemikiran politik sendiri, karya yang dihasilkan oleh akal dan intelek ahli pemikirnya, terlepas dari pribadi pemikirnya. Cara yang subyektif menitikberatkan pada orangnya, pribadi yang menghasilkan pemikiran politik itu. Metode yang pertama, mempelajari ide terlepas dari pribadi orangnya. Cara pertama digunakan oleh Figgis dalam bukunya *Divine Right of Kings* dan oleh Ruggiero dalam *History of European Liberalism*. Metode yang menitikberatkan pada orangnya, dipergunakan misalnya oleh Faquet dalam bukunya yang berjudul *Politique et moralised du dixneuvieme sicle*.

Pemikiran politik juga ada macamnya. Berdasarkan pendapat Gettel, bahwa pemikiran politik dapat dibedakan dalam dua macam yaitu pemikiran politik konservatif dan pemikiran politik kritis.

1. Pemikiran Politik Konservatif

Pemikiran politik konservatif adalah pemikiran yang merasakan kepuasan dengan menjelaskan sistem politik yang ada pada zamannya dan memiliki tujuan mempertahankan *status quo* politik dari zamannya itu. Pemikiran politik konservatif dikemukakan terutama oleh kelas atau elit penguasa pada suatu waktu

dapat kiranya dimengerti. Contoh pemikiran politik yang konservatif terjadi pada abad pertengahan tentang doktrin-doktrin raja khususnya di kerajaan Britania dan Prancis yang isinya tentang hak hak raja yang berasal dari Tuhan (*the doctrine of divine rights*). Hal ini juga terjadi pada masa Raja Firaun (Ramses III) yang mendoktrin masyarakatnya dengan mengakui dirinya sebagai Tuhan dan segala tindakan dan kemauannya adalah keinginan langit.

2. Pemikiran Politik Kritis

Pemikiran politik yang bersifat kritis merupakan kebalikan dari pemikiran politik yang bersifat konservatif. Hal ini ditimbulkan oleh keadaan yang menantang politik yang ada. Pemikiran politik kritis ini memiliki upaya dan tujuan dalam menampakkan kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan (*weakness*) dari sistem politik yang ada pada masa tersebut. Ada banyak langkah dan cara yang ditempuh dalam pemikiran politik kritis seperti yang dapat dilihat sekarang ini. Mulai dari mengkritik, demo, narasi, dan bentuk lainnya dan bahkan aliran keras pun terjadi.

Pemikiran politik Prof. Tabrani Rab ini dapat dilihat dari segi pemikiran politik kritis yang dibaca secara objektif. Kekritisannya pemikiran Tabrani dibuktikan dengan kepeduliannya terhadap segala aspek kehidupan masyarakat, terutama masyarakat di Riau. Pembacaan secara objektif terhadap pemikirannya dilakukan mengingat hasil pemikiran beliau tak hanya seputar masalah kesehatan yang menjadi fokus keilmuannya, tapi juga menyangkut masalah sosial, budaya dan politik di Indonesia, terutama di Riau itu sendiri.

drh. Chaidir, M.M. (2004) menyatakan bahwa Profesor Tabrani Rab memang sebuah fenomena. Apalah jadinya Riau modern tanpa kehadiran sosok yang selalu membuat legu-legu ini. *Sekejap ade, sekejap tak ade*. Dia tidak hanya akrab dengan pekerjaan-pekerjaan dan karya-karya intelektual, seperti menulis, menerbitkan buku, mengisi seminar, menyelenggarakan forum-forum diskusi, dan sebagainya. Kepedulian terhadap akar rumput pun sudah teruji. Dia tidak segan-segan mengacungkan tinju membela buruh, ikut berunjuk rasa menuntut keadilan, dan juga rela bertungkus lumus membela kelompok yang teraniaya.

Selanjutnya, Chaidir juga menyebutkan bahwa komitmen Profesor Tabrani Rab terhadap

ke-Riau-an dan ke-Melayu-an tidak usah diragukan lagi. Sampai-sampai, akibat semangatnya yang tinggi dalam memperjuangkan hak-hak lokal yang terabaikan akibat kebijakan pemerintah pusat yang sentralistis, Profesor Tabrani pun mendapat julukan yang dirasakannya ngeri-ngeris edap, Presiden Riau Merdeka. Dalam kontroversi reaksi yang muncul, kemerdekaan itu pun kemudian diterjemahkannya bukan dalam arti sebuah negeri yang berdaulat, tetapi merdeka dalam memanfaatkan sumber daya alam bagi se-besar-besar kesejahteraan rakyat.

B. Pengaruh Pemikiran Politik Prof. Tabrani Rab Terhadap Sikap Kritis Mahasiswa Di Universitas Abdurrah

Teori kritis adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora (Horkheimer, 1972). Secara harafiah, teori kritis diartikan sebagai teori yang mengkritisi teori yang sebelumnya sudah ada dan mengharuskan manusia bersikap kritis terhadap apa yang terjadi di lingkungan manusia dan hubungan teori terhadap manusia (Steans dan Pettiford 2009). Teori Kritis yang juga disebut sebagai Frankfurt School ini muncul dengan unsur utopis, selalu memperbaiki diri, dan keinginan untuk selalu menjadi yang paling sempurna (Wardhani, 2013). Teori kritis hadir dengan mempertanyakan dan memperlmasalahkan hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Teori kritis juga memiliki kecenderungan bersifat emansipatori atau membebaskan.

Teori kritis mengungkapkan pandangannya bahwa sesungguhnya tidak ada politik dunia yang berjalan sesuai dengan hukum sosial kekal, karena pada dasarnya hukum sosial sifatnya tidak pernah kekal (Jackson dan Sorensen 2005). Tujuan teori kritis adalah menghilangkan berbagai bentuk dominasi dan mendorong kebebasan, keadilan dan persamaan. Teori ini menggunakan metode reflektif dengan cara mengkritik secara terus menerus terhadap tatanan atau institusi sosial, politik atau ekonomi yang ada, yang cenderung tidak kondusif bagi pencapaian kebebasan, keadilan, dan persamaan (Turner, 2008). Pada dasarnya, esensi Teori Kritis adalah konstruktivisme, yaitu memahami keberadaan struktur-stuktur sosial dan politik sebagai bagian atau produk dari intersubektivitas dan pengetahuan secara alamiah memiliki karakter politis, terkait dengan kehidupan sosial dan politik.

Jurgen Habermas adalah seorang filsuf dan sosiolog dari Jerman. Ia adalah generasi kedua dari Mazhab Frankfurt. Habermas penerus dari Teori Kritis yang ditawarkan oleh para pendahulunya (Max Horkheimer, Theodor Adorno, dan Herbert Marcuse). Teori Kritis yang dipaparkan oleh para pendahulunya tersebut berakhir dengan kepesimisan atau kebuntuan. Akan tetapi, Teori Kritis tidak berhenti begitu saja, Jurgen Habermas telah membangkitkan kembali teori itu dengan paradigma baru (Bertens, 2002).

Habermas menambahkan konsep komunikasi di dalam Teori Kritis tersebut. Menurutnya, komunikasi dapat menyelesaikan kemacetan Teori kritis yang ditawarkan oleh pendahulunya. Dan kritik hanya dapat maju dengan rasio komunikatif yang dimengerti sebagai praksis komunikatif atau tindakan komunikatif (Hardiman, 2009).

Dari berbagai model komunikasi yang sudah ada, dalam penelitian ini akan digunakan tiga model komunikasi paling utama:

1. Model Komunikasi Linear

Model komunikasi ini dikemukakan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1949 dalam buku *The Mathematical of Communication*. Model ini mengembangkan suatu model yang dapat menjelaskan bagaimana informasi melewati berbagai saluran atau channel. Pendekatan ini terdiri atas beberapa elemen kunci: sumber (*source*), pesan (*message*) dan penerima (*receiver*). Model linear berasumsi bahwa seseorang hanyalah pengirim atau penerima. Tentu saja hal ini merupakan pandangan yang sangat sempit terhadap partisipan-partisipan dalam proses komunikasi (Komala, 2009).

Dalam melihat pengaruh pemikiran Prof. Tabrani terhadap sikap kritis mahasiswa di Universitas Abdurrah melalui model komunikasi linear dapat dilihat dari pernyataan mahasiswa (PS-IP5.7) terkait pengenalannya terhadap sosok Prof. Tabrani berikut ini:

Kami hanya tau sekilas saja nama Prof. Tabrani, kami tak tahu secara detail tentang profil beliau. Yang kami tahu beliau adalah pendiri kampus ini, dan salah satu putra terbaik daerah Riau. Minimnya pengetahuan kami ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak berkompeten mengenai sosok beliau berikut pemikiran dan perjuangannya untuk Riau ini. Dari pihak civitas akademikapun juga hampir tak ada yang berbagi ilmu dengan kami mengenai pemikiran-pemikiran kritis Prof. Tabrani tersebut.

Kami juga hampir tak pernah melihat di kampus ini ada photo beliau apalagi cuplikan-cuplikan pemikirannya. (Wawancara, 14 Nopember 2016).

Pernyataan diatas menggambarkan bahwa mahasiswa di Universitas Abdurrah belum mengenal sosok Prof. Tabrani secara maksimal. Kenyataan tersebut tentu saja berimbas kepada sikap mahasiswa yang tidak dapat memahami hasil pemikiran kritis dan perjuangan Prof. Tabrani untuk masyarakat, khususnya masyarakat di Riau.

2. Model Komunikasi Interaksional

Model interaksional ini dikembangkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1954 yang menekankan pada proses komunikasi dua arah di antara para komunikator (Rohim, 2009). Dengan kata lain, komunikasi berlangsung dua arah: dari pengirim dan kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Proses melingkar ini menunjukkan bahwa komunikasi selalu berlangsung. Para peserta komunikasi menurut model interaksional adalah orang-orang yang mengembangkan potensi manusiawinya melalui interaksi sosial, tepatnya melalui pengambilan peran orang lain (Mulyana, 2007)

Dalam hal komunikasi model interaksional ini, mahasiswa Universitas Abdurrah tidak pernah bertukar pikiran dan mendengarkan langsung pokok-pokok pemikiran dari Prof. Tabrani. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan mahasiswa (PS-Psy3.9) berikut:

Selama kami mengikuti pendidikan di kampus ini, kami belum pernah melihat sosok beliau, apalagi berinteraksi dan bertukar pikiran secara langsung. Kami hanya membaca sepintas saja mengenai beliau dan pemikirannya yang cukup kritis tersebut melalui beberapa kumpulan tulisan dan pidatonya di Perpustakaan Univrab. Ingin rasanya untuk berinteraksi dan mendengarkan langsung pemikiran kritis beliau, sehingga kami mengenalnya lebih dekat lagi, dan mudah-mudahan semangat beliau itu bisa ditularkan kepada kami. (Wawancara, 17 Nopember 2016).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa berharap untuk dapat berinteraksi secara langsung dengan Prof. Tabrani, memahami pemikiran-pemikiran beliau

dan mendengarkan kisah perjuangan beliau dengan harapan bisa membangkitkan semangat kritis mahasiswa itu sendiri.

3. Model Komunikasi Transaksional

Model komunikasi transaksional dikembangkan oleh Barnlund pada tahun 1970. Model ini menggarisbawahi pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara terus-menerus dalam sebuah episode komunikasi (West & Turner, 2007).

Mengenai model komunikasi transaksional dalam melihat pengaruh pemikiran Prof. Tabrani terhadap sikap kritis mahasiswa dapat dilakukan melalui kajian berkelanjutan yang membahas pemikiran-pemikiran Prof. Tabrani di lingkungan Universitas Abdurrah. Mahasiswa (PS-TI4.3) menyatakan sebagai berikut:

Sepengetahuan saya tidak ada forum khusus atau kelompok studi yang khusus mengkaji atau mengkritisi pemikiran Prof. Tabrani di kampus ini. Sayang juga sebenarnya, karena kampus ini dibesarkan oleh nama pendirinya. Menurut saya akan lebih sampai hasil pemikiran dan semangat juang beliau itu kepada mahasiswa bila terus disampaikan kepada mahasiswa secara berkesinambungan. Akan lebih bagus juga bila mahasiswa difasilitasi untuk mengenal beliau, misalnya melalui forum diskusi, seminar, dan sejenisnya. (Wawancara, 16 Nopember 2016)

Dilihat dari pernyataan mahasiswa di atas, dapat disimpulkan bahwa model komunikasi transaksional terkait pengaruh pemikiran politik Prof. Tabrani terhadap mahasiswa belum maksimal karena tidak adanya media yang membuat mahasiswa tersebut mengenal pemikiran Prof. Tabrani secara lebih mendalam lagi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran politik Prof. Tabrani yang kritis berdampak luas bagi masyarakat Indonesia terutama masyarakat Riau. Meskipun latar belakang pendidikan Prof. Tabrani adalah dalam bidang kedokteran, akan tetapi pemikirannya merambah ke semua hal yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Hanya saja, pemikiran politik Prof. Tabrani yang kritis tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh mahasiswa di lingkungan Universitas Abdurrah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini

menyarankan pihak Universitas Abdurrah untuk menyiapkan media yang dapat membuat mahasiswa mengenal sosok Prof. Tabrani dan pokok-pokok pemikirannya. Pemikiran Prof. Tabrani akan lebih berkesan bagi mahasiswa bila ada sarana atau forum diskusi yang mengkaji pemikiran-pemikiran beliau secara khusus, bisa juga dilakukan melalui seminar, simposium dan sejenisnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat terlaksana dengan baik karena dibiayai sepenuhnya oleh Universitas Abdurrah melalui Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Pembiayaan 2016 yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Abdurrah. Oleh karena itu, kami patut berterima kasih terhadap segala dukungan moril dan materil yang telah diberikan, sehingga kegiatan penelitian ini terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Logos Wacana.
- Bertens, K. 2002. *Filsafat Barat Kontemporer Inggris Jerman*. Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chaidir. 2004. *1001 Saddam*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Creswell, John W. 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Fice Approaches*, 2nd ed. California: Sage Publications.
- Djojodibroto, R. Darmanto. 2004. *Tradisi Kehidupan Akademik*. Yogyakarta: Galang Press
- Hardiman, F. Budi. 2009. *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Horkheimer, Max. 1972. *Critical Theory: Selected Essays*, trans. Matthew J. O'Connell, New York: Seabury Press.
- Komala, Lukiati. 2009. *Ilmu Komunikasi: Perspektif, Proses, dan Konteks*. Bandung: Widya Padjadjaran
- Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Notosusanto, Nugroho . 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Pramudyasmono, Dr. Hajar G. 2009. *The Reform Agenda in Riau: Decentralisation and Its Consequences*, Jurnal Akses Vo. VI, No. 1, Agustus 2009, Bengkulu: FISIP Universitas Bengkulu.
- Robert, Jackson dan Georg, Sorensen. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Terj. Dadan Suryadipura. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohim, Syaiful. 2009. *Teori Komunikasi: Perspektif, Ragam, & Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Steans, Jill & Pettiford, Lloyd. 2009. *Hubungan Internasional : Perspektif dan Tema*, terj. Deasy Silvyia Sari, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Turner, Bryan S. 2008. *Teori-Teori Sosiologi: Modernitas-Posmodernitas*, terj. Imam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wardhani , Baiq. 2013. *Critical Theory*. Materi dibahas dan didiskusikan pada Kuliah Teori Ilmu Hubungan Internasional, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga. 03 April 2013.
- Wee, Vivienne 2002, *Ethno-nationalism in process: atavism, ethnicity and indigenism in Riau*, Working Papers Series, No. 22, March, SEARC City.
- West, Richard & Lynn H. Turner. 2007. *Introducing Communication Theory*. Third Edition. Singapore: The McGraw Hill companies.

ISBN : 978-602-61188-1-3

PROSIDING

SEMINAR HASIL
PENELITIAN UNIVERSITAS ABDURRAB

UNIVERSITAS
ABDURRAB

Pekanbaru, 29 Desember 2016

Penyelenggara :

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(LPPM) Universitas Abdurrab

Jl. Riau Ujung No.73 Pekanbaru

laman : <http://lppm.univrab.ac.id>

E-mail : shppa_2016@univrab.ac.id

**PROSIDING PENELITIAN
SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ABDURRAB 2016**

PERAN IPTEK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS BANGSA

Dewan Editor:

Dr. Arisman Adnan, M.Sc

Dr. dr. Susiana Tabrani, M.Pd

Dr. M. Saeri, M.Hum

Dr. Yessi Jusman, ST, M.Sc

Roni Salambue, S.Kom, M.Si

Ahmad Zaki, ST, M.Sc

UNIVERSITAS ABDURRAB

Prosiding Penelitian

Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Abdurrah 2016

PERAN IPTEK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS BANGSA

274 halaman

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Hak Cipta @2017

ISBN: 978-602-61188-1-3

Dewan Editor:

Dr. Arisman Adnan, M.Sc

Dr. dr. Susiana Tabrani, M.Pd

Dr. M. Saeri, M.Hum

Dr. Yessi Jusman, ST, M.Sc

Roni Salambue, S.Kom, M.Si

Ahmad Zaki, ST, M.Sc

Managing Editor:

Tri Rahayuningsih, MA

Harri Fajri, S.Ip, MA

Layout & Design:

Salamun, M.Kom

Diterbitkan oleh:

UNIVERSITAS ABDURRAB

Jl. Riau Ujung No.73

Telp: (0761) 38762, 859839

Fax: (0761) 859839

E-mail: lppm@univrab.ac.id

Website: <http://www.univrab.ac.id>

KATA PENGANTAR

Indikator keberhasilan suatu universitas untuk bersaing dengan Perguruan Tinggi lain, baik dalam skala regional, nasional maupun internasional merupakan usaha yang berkesinambungan yang dilakukan civitas akademika dalam meningkatkan sumberdaya, fasilitas dan peralatan yang dimiliki. Salah satu indikator keberhasilan yang dapat dilihat pada meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai salah satu Perguruan Tinggi di Provinsi Riau, penelitian di Universitas Abdurrah berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Dalam rangka mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Abdurrah menyelenggarakan Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan ini selain diikuti oleh dosen-dosen Universitas Abdurrah, juga oleh dosen-dosen dari beberapa Universitas di Provinsi Riau, Sumatera barat dan Sumatera Utara. Kami berharap kegiatan seminar menjadi agenda tahunan LPPM Universitas Abdurrah dan diikuti oleh peserta dari berbagai Universitas.

Akhirnya penghargaan disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan masukan yang konstruktif. Terima kasih yang tulus ditujukan kepada Panitia Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Abdurrah (SHPPA) atas jerih payah dan pengorbanannya dalam penyelenggaraan acara ini.

Pekanbaru, Januari 2017

Ketua LPPM Universitas Abdurrah

Roni Salambue, M.Si.

NIK. 55.201.1011050

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERKEMBANGAN BALITA DI PUSKESMAS KAMPAR KIRI HULU I.....	1
HUBUNGAN PENGETAHUAN ASUPAN NUTRISI TERHADAP STATUS GIZI BALITA DI PUSKESMAS PEKANBARU	4
HUBUNGAN PEMBERIAN ASI TERHADAP BERAT BADAN BAYI DI KOTA PEKANBARU MENGGUNAKAN METODE CHI SQUARE.....	7
STIMULASI PENGASUH UTAMA TERHADAP PERKEMBANGAN BAYI DI PEKANBARU TAHUN 2016.....	10
FAKTOR PERILAKU KARYAWAN HOTEL DENGAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) DI SIMALUNGUN CITY HOTEL TAHUN 2016	14
FAKTOR KETERLAMBATAN PENGOBATAN PENDERITA KANKER PAYUDARA DI RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU 2016.....	19
FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI (MPASI) PADA BAYI USIA 0-6 BULAN (<i>FACTORS RELATED FEEDING COMPANIONASI (ASIMP) IN INFANTSAGE 0-6 MONTHS</i>).....	26
HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG HIV-AIDS DENGAN PEMERIKSAAN HIV DI PUSKESMAS SIDOMULYO RAWAT JALAN PEKANBARU TAHUN 2016	31
PENGARUH PEMIJATAN PERINEUM TERHADAP RUPTUR PERINEUM PADA IBU TRIMESTER III DI RB ROSITA PEKANBARU	36
HUBUNGAN PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG TANDA BAHAYA KEHAMILAN DENGAN KEPATUHAN ANTENATAL CARE.....	40
PENGGUNAAN KONTRASEPSI SUNTIK DAN GANGGUAN MENSTRUASI.....	46
STUDI KUALITATIF PENYEBAB INFERTILITAS PADA WANITA	51
PENGARUH KOMBINASI INSPIRASI <i>DIAPHRAGMA BREATHING</i> DAN EKSPIRASI <i>PURSED LIP BREATHING</i> UNTUK MENURUNKAN DERAJAT ASMA.....	56
WUDHU SEBAGAI ISLAMIC HYDROTHERAPI	61
PERBEDAAN PEMBERIAN ULTRASOUND DENGAN LATIHAN ISOMETRIK DAN ULTRASOUND DENGAN KINESIOTAPPING PADA CEDERA LIGAMENT COLLATERAL MEDIAL TERHADAP PENGURANGAN NYERI.....	67
PERILAKU PERAWAT DALAM PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) DI IRNA MEDIKAL RSUD PEKANBARU 2016.....	72
PERAN <i>CHAMPION</i> DALAM PENERAPAN BUDAYA KESELAMATAN PASIEN PADA PERAWAT PELAKSANA DI RSUD ARIFIN ACHMAD	78

HUBUNGAN KUALITAS TIDUR DENGAN INDEKS MASSA TUBUH PADA KARYAWAN UNIVERSITAS ABDURRAB TAHUN 2016	83
ANALISIS KADAR <i>PROSTATE SPESIFIC ANTIGEN</i> (PSA) SERUM PADA <i>BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA</i> (BPH) DAN ADENOKARSINOMA PROSTAT SEBAGAI <i>BIOMARKER</i> DIAGNOSIS KELAINAN PROSTAT	87
ANALISIS CEMARAN TIMBAL PADA RAMBUT PETUGAS PARKIR DI PASAR PUSAT PEKANBARU.....	92
MORTALITAS LARVA NYAMUK <i>Anopheles barbirostris</i> SETELAH PEMBERIAN AIR PERASAN KULIT NANAS (<i>Ananas comosus</i>)	96
IDENTIFIKASI RHODAMIN-B PADA LIPSTIK CAIR YANG DIBELI SECARA ONLINE MENGGUNAKAN KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS.....	99
UJI TOTAL FENOLIK DAN FLAVONOID SERTA AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DARI DAUN KANGKUNG DARAT (<i>Ipomoea reptans Poir</i>) DENGAN METODE DPPH (<i>2,2-diphenyl-1-picrylhidrazil</i>)	103
GAMBARAN NILAI LEUKOSIT DAN LAJU ENDAP DARAH PADA PASIEN TUBERKULOSIS SEBELUM PENGobatan	107
PENETAPAN KADAR FORMALIN PADA IKAN TERI DAN PENGURANGANNYA DENGAN AIR PANAS.....	110
STUDI <i>MOLECULAR DOCKING</i> SENYAWA GOLONGAN FLAVONOL SEBAGAI ANTI BAKTERI	114
HUBUNGAN MINUM AIR PUTIH DENGAN KADAR ASAM URAT	120
TEKNOLOGI ANTIFUNGI EKSTRAK ETANOL KULIT DURIAN (<i>Durio zibethinus L</i>) TERHADAP PERTUMBUHAN <i>Malasezia furfur</i>	124
HUBUNGAN PENGGORENGAN BERULANG DENGAN ANGKA ASAM MINYAK BEKAS PENGGORENGAN	129
IDENTIFIKASI <i>Monosodium Glutamat</i> (MSG) PADA SAUS CABE CURAH YANG BEREDAR DI KOTA PEKANBARU	133
ANALISA KUALITAS LAYANAN INTERNET DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ABDURRAB	137
ANALISA TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN INTERNET DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ABDURRAB.....	143
ANALISA PERBANDINGAN METODE NAÏVE BAYES DAN ALGORITMA C4.5 DALAM MENENTUKAN PERSEPSI KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP BIRO PELAYANAN MAHASISWA	149
ANALISA KERUSAKAN AKIBAT KOROSI PADA BETON BERTULANG MENGGUNAKAN ACOUSTIC EMISSION	155
ANALISIS KESELAMATAN LALU LINTAS PADA JALAN RIAU (RUAS JALAN DEPAN UNIVERSITAS ABDURRAB)	160
ANALISA KONDISI KEMANTAPAN JALAN NASIONAL PROVINSI RIAU TERHADAP VOLUME LALU LINTAS & ALOKASI ANGGARAN	165

PEMETAAN POTENSI PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN BENGKALIS	171
PERBEDAAN SIKAP POSITIF DAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK DAN PEMBELAJARAN LANGSUNG DI KELAS VIII SMP	176
RIAU GOVERNMENT’S POLICIES TO REALIZE THE AATHP’S GOALS (2015-2016)	187
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN WARGA (PMB-RW) DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2016.....	199
PENGARUH PEMIKIRAN POLITIK PROF. TABRANI RAB TERHADAP SIKAP KRITIS MAHASISWA DI UNIVERSITAS ABDURRAB, PEKANBARU	203
LGBT DALAM PARADIGMA AGAMA MELALUI KAJIAN FENOMENOLOGI SOSIAL	209
KOMUNIKASI KESEHATAN (DOKTER KEPADA PASIEN) DI PEKANBARU	215
ANALISA PENERAPAN PBL PADA MATA KULIAH PPKN DITINJAU DARI RANAH KOGNITIF (STUDI KASUS: DIII KEPERAWATAN UNIVERSITAS ABDURRAB)	223
PERAN KETERLIBATAN AYAH DALAM PENGASUHAN BAGI KEMAMPUAN REGULASI EMOSI ANAK	228
PENGARUH METODE SCL DIPADU PETA KONSEP TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF ..	232
SIKAP QANA’AH PADA ORANG MELAYU	237
IMPLEMENTASI AKAD ASURANSI SYARIAH PADA PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE SYARIAH PEKANBARU	243
TINJAUAN HUKUM DAN EKONOMI ISLAM TERHADAP EKSPLOITASI HUTAN DI PROVINSI RIAU	248
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP INFORMASI AKUNTANSI ISLAM BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 109 DENGAN MODEL CIRCULAR CAUSATION PADA BAZNAS PROVINSI RIAU	254
KONTRIBUSI MATERI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENINGKATKAN JIWA KEWIRUSAHAAN DI SMK SAINTIKA PEKANBARU	259
PERAN PEMERINTAH DAERAH RIAU DALAM RANTAI PERDAGANGAN MINYAK GLOBAL	266
PERSEPSI MUSLIM INDONESIA DI UK TERHADAP PEMBERITAAN MEDIA INDONESIA TENTANG ISLAM.....	269